

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
 Volume 3, Nomor 11, February 2025, Halaman 11-15
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.14904965)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14904965>

Pelatihan *Design* dengan Aplikasi *Canva* sebagai Sarana Promosi Produk di Desa Bulupayung, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap

Endang Rifani^{*1}, Ana Roihanah², Solikhun³, Purwati⁴, Zaenal Arifin⁵, Nakula Bagus Kustiansyah⁶, M. Hanif Nur Huda⁷, Masrukhin⁸, Laela Yusriyah Milenia⁹, M. Amril Prayuda¹⁰, Abra Brilianto¹¹, Achmad Fauzy¹², Ade Santosa¹³, Muhammad Syafei¹⁴

¹⁻¹⁴Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali, Cilacap

*email : endangrifani0@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dari pelaku UMKM dalam membuat logo yang lebih modern menggunakan aplikasi *Canva* sebagai sarana promosi produk karena logo merupakan hal yang sangat penting dalam memulai suatu usaha. Desain logo juga dapat mempengaruhi dalam membentuk citra suatu produk. Dengan adanya logo dapat mencerminkan sebuah identitas dari produk itu sendiri agar lebih dikenal banyak orang. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah metode demonstrasi dan praktik. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu penggunaan Aplikasi *Canva* dalam pembuatan logo cukup sederhana dan mudah dipahami dengan mengganti font, mengubah kombinasi warna, serta menambahkan teks dan gambar produk dengan menggunakan fitur utama yaitu tarik dan lepas (*drag and drop*) kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan praktik yang dilakukan pelaku UMKM dan dapat menghasilkan logo sesuai dengan tujuan yaitu logo yang lebih kreatif dan modern.

Kata Kunci: Aplikasi *Canva*, Logo, UMKM, Promosi, Bulupayung

Abstract

This service aims to increase the creativity of MSME actors in creating more modern logos using the Canva application as a means of product promotion because a logo is a very important thing in starting a business. Logo design can also influence the formation of a product image. With a logo, it can reflect the identity of the product itself so that it is better known to many people. The method used in the training is the demonstration and practice method. The results of this activity are that the use of the Canva Application in creating logos is quite simple and easy to understand by changing fonts, changing color combinations, and adding text and product images using the main features, namely drag and drop, then continued with the implementation of practices carried out by MSME actors and can produce logos according to the objectives, namely more creative and modern logos.

Keywords: *Canva Application, Logo, MSMEs, Promotion, Bulupayung*

Article Info

Received date: 7 February 2025

Revised date: 10 February 2025

Accepted date: 13 February 2025

PENDAHULUAN

Desa Bulupayung merupakan bagian dari wilayah kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap yang letak geografisnya termasuk desa yang berada di daerah pedesaan dengan jarak kurang lebih 10 km dari kota kecamatan dan 30 km dari kota kabupaten. Batas wilayah desa terletak di sebelah utara : kabupaten Banyumas, sebelah timur : kecamatan Maos, sebelah selatan : kecamatan Maos, sebelah barat : desa Pesanggrahan. desa Bulupayung mempunyai keinginan agar desanya maju dan berkembang, baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Majunya sebuah desa dapat terwujud manakala ada sinergi antara pemerintahan desa dengan para lembaga di tingkat desa serta komponen masyarakat lainnya.

Industri 4.0 saat ini membutuhkan koordinasi yang cepat di berbagai bidang oleh semua pihak yang terlibat guna memanfaatkan era ini sebagai peluang di bidangnya masing-masing. Era ini tentunya dimanfaatkan secara alami dan positif dalam mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Perkembangan yang terjadi juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat atau UMKM dengan memanfaatkan media promosi. Promosi ini bisa melalui komunikasi massa dan promosi secara langsung atau biasa kita kenal dengan *door-to-door* melalui iklan atau memasang banner, spanduk, sebar pamflet dan metode *word of mouth* (Wulantyha, Warouw, & Tulung, 2015).

Kegiatan promosi berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dan penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut (Maulidasari & Damrus, 2021). Promosi menjadi salah satu strategi komunikasi kepada calon konsumen agar produk tersampaikan secara tepat sasaran sehingga banyak pihak yang tertarik dengan produk yang dipasarkan. Untuk membuat desain iklan interaktif diperlukan aplikasi *Canva platform* desain *online* yang menawarkan berbagai alat untuk presentasi, resume, poster, brosur, booklet, grafik, infografis, banner, dan lain sebagainya. Selain itu, *Canva* juga memiliki beberapa kelebihan diantaranya desain yang beragam dan menarik, sehingga UMKM dapat menentukan dan meningkatkan kreativitas konten promosi yang digunakan.

Desa Bulupayung, yang terletak di Kabupaten Cilacap, memiliki berbagai potensi produk lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di desa ini adalah keterbatasan dalam mempromosikan produk mereka secara efektif kepada pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pelatihan desain grafis menggunakan *Canva*, sebuah platform desain yang mudah diakses dan digunakan, diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan promosi para pelaku usaha di desa ini.

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengadakan pelatihan aplikasi *Canva*. Aplikasi yang digunakan untuk desain grafis sehingga mampu menjembatani pengguna agar mudah dalam mendesain dengan berbagai jenis materi kreatif secara *online*. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, pamflet, infografik, hingga presentasi (Hijrah, Arransyah, Putri, Arija, & Putri, 2021) dan dapat digunakan oleh guru untuk membuat bahan ajar yang menarik (Resmini, Satriani, & Rafi, 2021) sehingga dapat dimanfaatkan untuk desain grafis sebagai salah satu strategi pemasaran melalui digital marketing (Khomariah & Primandari, 2021). Layanan yang ada untuk membuat desain seperti promosi produk, poster, banner yang sangat membantu dalam proses penjualan (Arifin, Ismail, Daud, & Azis, 2021). Aplikasi web ini sebenarnya memiliki dua versi berbayar dan satu versi gratis. Namun, pengguna sudah dapat menikmati berbagai fitur tanpa membeli versi premium. Fitur-fitur ini dijelaskan di bagian lain dalam artikel ini. Sebelumnya telah disebutkan bahwa aplikasi *Canva* dikenal sebagai aplikasi desain grafis yang terkenal dengan kemudahan pengoperasiannya. Fitur aplikasi *Canva* mencakup logo sebagai alat pencitraan merek. Ada berbagai template yang memudahkan pengguna untuk membuat logo sendiri. Poster adalah cara yang bagus untuk melakukan ini. Aplikasi *Canva* memudahkan pengguna membuat desain poster yang mudah dan interaktif.

Pelatihan Desain dengan *Canva* sebagai Sarana Promosi Produk di Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, merupakan sebuah langkah strategis dalam upaya meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang desain grafis, khususnya dalam pembuatan materi promosi. Di era digital saat ini, kemampuan untuk menciptakan konten visual yang menarik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesuksesan produk, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di daerah pedesaan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teknis tentang penggunaan *Canva* dalam pembuatan desain iklan untuk pembuatan media seperti desain logo, spanduk pamflet, brosur dan lain sebagainya tetapi juga untuk mendorong kreativitas peserta dalam menciptakan desain yang sesuai dengan karakteristik produk lokal. Dengan demikian, diharapkan hasil dari pelatihan ini akan memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi desa, melalui peningkatan kualitas promosi produk yang lebih profesional dan menarik. Kelebihan dari pelatihan ini adalah *skill owner* dalam membuat desain lebih meningkat dan memasarkannya secara digital secara mandiri, tidak perlu mengeluarkan jasa desain media promosi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Keberadaan *featured image* di sebuah artikel dapat membuat blog terlihat menarik dan lebih nyaman bagi pengunjung untuk membaca. Untuk membuatnya dengan cepat, pengguna dapat menggunakan *Canva*. Untuk menambah variasi pada konten blog, pengguna dapat menyelingi artikel dengan infografis. Jenis konten ini kompleks dan tidak semua orang mampu membuatnya. Namun, *Canva* membuat pembuatan infografis menjadi sangat mudah. Dengan *Canva*, para pemilik usaha dapat menggunakan template yang ada untuk membuat konten, membuat logo, poster, infografis, buletin, blog gambar unggulan, faktur, *thumbnail YouTube*, serta desain *packaging* (Sholeh, Rachmawati, & Susanti, 2020).

Kegiatan dilaksanakan secara langsung dan diharapkan setelah dengan adanya pelatihan dapat menjadi rangsangan kepada peserta dalam meningkatkan kemampuan dalam hal mendesain (Wijaya, Irsyad, & Taqwiyim, 2022).

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan aplikasi *Canva* dilaksanakan Tanggal 4 Agustus 2024 yang bertempat di balai desa Bulupayung, kecamatan Kesugihan, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahan yang digunakan pelatihan aplikasi *Canva* sebagai platform desain promosi UMKM desa Bulupayung adalah jejaring *internet provider* Indihome dan kartu seluler, proyektor, Laptop.

Metode Pelaksanaan Pelatihan, pengumpulan data observasi kondisi UMKM seperti ketersediaan media promosi yang digunakan, wawancara dengan owner menanyakan media promosi yang telah digunakan dan efektifitas penggunaannya, dan dokumentasi berupa media promosi.

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pelatihan

Kemudian mengidentifikasi permasalahan, tahapan ini selain menemukan permasalahan pada mitra, tim pengabdian menentukan solusi kegiatan pengabdian masyarakat serta solusi tepat sasaran yang mampu mengatasi permasalahan. Selanjutnya kegiatan pelatihan aplikasi *Canva*, tahapan selanjutnya kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan kemudian menghasilkan desain baru yang menjadi keunikan setiap produk UMKM dengan mengembangkan gagasan produk.

Metode pelaksanaan pelatihannya seperti pada Gambar 1. Mekanisme pelaksanaan pelatihan dilakukan secara luring terbatas.

Gambar 2. Pelatihan Aplikasi *Canva*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mendukung UMKM salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kecil. Melalui perancangan promosi produk yang menarik yang tidak memerlukan peralatan mahal, mudah digunakan, dan tidak memakan waktu terlalu lama untuk dipelajari. Desain meliputi desain untuk *flyer*, brosur, logo dan kebutuhan desain periklanan lainnya. Untuk itu, Tim KKN DR kelompok 2 membantu para pengusaha UMKM ini untuk membuat desain iklan produknya sendiri melalui pelatihan dengan tema “PELATIHAN DESIGN DENGAN CANVA SEBAGAI SARANA PROMOSI PRODUK DI Desa Bulupayung”.

Pelatihan yang dilaksanakan selama satu hari pada Tanggal 4 Agustus 2024, memanfaatkan Aplikasi *Canva*. Alat-alat ini sangat berguna untuk membuat desain dengan hasil yang dapat

ditindaklanjuti dan dapat dilihat di banyak perangkat PC dan tanpa perlu keahlian khusus desain grafis atau pengeditan video promosi. Peserta dapat menjalankannya di gadget dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Kegiatan Pelatihan Pengabdian Masyarakat membutuhkan alat dan bahan pendukung. Peralatan mencakup sejumlah *Personal Computer* (PC) untuk menjalankan perangkat lunak desainer grafis, koneksi Internet untuk mengakses situs *www.canva.com*, dan printer untuk mencetak desain.

Peserta yang terdiri dari beberapa pemilik UMKM menargetkan untuk dapat membuat setidaknya satu desain logo bisnis dan brosur promosi produk. Kurang kemampuan dalam mendesain konten dan membuat konten yang menarik dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi yang gratis dan menawarkan berbagai *template* yang dapat digunakan. Salah satu aplikasi *online* yang gratis dan menawarkan banyak *template* adalah *Canva*. *Canva* adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan desain grafis. Aplikasi *Canva* memungkinkan seseorang untuk lebih kreatif saat mendesain poster, presentasi, dan konten visual lainnya. Dalam hal desain, aplikasi *Canva* menawarkan berbagai macam foto yang dapat digunakan pengguna sebagai ilustrasi untuk konten, konten dalam format *template* siap pakai, *font*, dan berbagai ilustrasi lainnya untuk mendukung kreativitas desain. Untuk menggunakan *Canva*, pengguna harus mendaftar sebagai anggota dan menggunakan *Canva online* pada laman *www.canva.com*.

Setelah terdaftar, pengguna dapat memanfaatkan fitur yang tersedia di *Canva*. Fitur *Canva* yang ada tidak hanya mencakup kumpulan *template* untuk mendesain konten, tetapi juga fitur lain yang digunakan untuk membuat *font*, animasi, dan lainnya. Selain digunakan untuk mendesain konten di media sosial, *Canva* dapat digunakan untuk melakukan desain lain, seperti membuat logo dapat digunakan sebagai sarana *branding* dari usaha yang dilakukan. Untuk mendesain logo, di *Canva* ada beberapa *template* yang sudah disediakan atau buat sendiri, poster dapat digunakan untuk iklan produk, jasa dan lain-lain, banner iklan dapat digunakan untuk promosi dengan menggunakan *website*, dan lainnya.

Daya tarik media sosial adalah konten dan untuk membuat konten yang bukan hanya foto produk, diperlukan desain dan *packaging* yang menarik. Membuat konten di *Canva* dapat dilakukan dengan memilih sosial, hasil pencarian memunculkan berbagai *template* yang ada dan dari pilihan *template* yang digunakan, desain konten bisa diganti dengan foto dan narasi sesuai dengan keinginan. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan diantaranya bagaimana peserta dapat membuat konten di media sosial dengan mudah tetapi hasilnya menarik yang disampaikan narasumber. Agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik, diskusi dengan peserta menjadi sarana untuk mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap kegiatan yang dilakukan seperti Gambar 2.

Fluency yang dihasilkan adalah mencetuskan banyak gagasan dari berbagai pertanyaan dan jawaban yang menjadi solusi pemecahan masalah yang dihadapi dengan melihat hal yang sedang menjadi trend pada saat itu. *Flexibility* yang dihasilkan adalah menginterpretasikan suatu desain dengan menerapkan konsep yang sudah dibuat berdasarkan ciri khas produk yang ingin ditonjolkan. *Originality* yang dihasilkan adalah pembuatan desain melalui aplikasi *Canva* dengan memanfaatkan elemen, *template* dan fitur yang ada.

Desain yang dihasilkan berdasarkan jenis produk UMKM yang akan dijadikan sebagai media promosi. Elaboratif yang dihasilkan adalah mengembangkan inovasi baru terkait logo, desain kemasan, sampul media promosi yang lebih menarik dengan kombinasi warna yang tidak terlihat kontras dan memiliki ciri khas produk dan atau UMKM sehingga menjadi desain yang lebih original.

SIMPULAN

Hasil pelatihan desain dengan *Canva* sebagai Sarana Promosi Produk adalah bahwa inisiatif ini berhasil memberikan dampak positif bagi pengembangan kemampuan masyarakat dalam bidang desain grafis dan promosi produk. Melalui pelatihan ini, para peserta telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menggunakan *Canva*, yang merupakan alat desain yang mudah diakses dan efektif untuk membuat materi promosi.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang desain visual, para pelaku usaha lokal kini memiliki kemampuan untuk menciptakan konten promosi yang lebih menarik dan profesional. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya tarik produk lokal di pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Bulupayung.

Secara keseluruhan, pelatihan ini menunjukkan bahwa teknologi dan keterampilan desain yang tepat dapat menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat desa dalam memasarkan produk mereka dengan lebih efektif, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh perangkat desa Bulupayung atas pemberian fasilitas tempat dalam penyampaian materi dan kepada semua anggota KKN DR kelompok 2 Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap.

REFERENSI

1. Arifin, A. N., Ismail, I., Daud, F., & Azis, A. (2021). Pelatihan Aplikasi Canva sebagai Strategi untuk Meningkatkan Technological Knowledge Guru Sekolah Menengah di Kabupaten Gowa. In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 5, pp. 468-472.
2. Hadiyati, E. (2011). Kreativitas dan inovasi berpengaruh terhadap kewirausahaan usaha kecil. *Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 13(1), 8-16. <https://doi.org/10.9744/jmk.13.1.8-16>
3. Hijrah, L., Arransyah, M. F., Putri, K., Arija, N., & Putri, R. K. (2021). Pelatihan Penggunaan Canva Bagi Siswa di Samarinda. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 3(1), 98-106. <http://dx.doi.org/10.30872/plakat.v3i1.5849>
4. Khomariah, N. E., & Primandari, P. N. (2021). Pelatihan Desain Grafis Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Pelaku Usaha Toko Ikan " Sub quatic" Sebagai Strategi Digital Marketing. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 795-801. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i3.1393>
5. Maulidasari, C. D., & Damrus, D. D. (2021). Dampak Promosi Produk pada Pemasaran Online. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 137-142. <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i1.3464>
6. Resmini, S., Satriani, I., & Rafi, M. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Canva sebagai Media Pembuatan Bahan Ajar dalam Pembelajaran Bahasa Inggris. *Abdimas Siliwangi*, 4(2), 335-343.
7. Rosandi, S., & Sudarwanto, T. (2014). Pengaruh citra merek dan desain kemasan terhadap minat beli konsumen pada produk susu Ultra (studi pada Cafeteria Srikandi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)*, 2(2), 1-16.
8. Sholeh, M., Rachmawati, R. Y., & Susanti, E. (2020). Penggunaan aplikasi Canva untuk membuat konten gambar pada media sosial sebagai upaya mempromosikan hasil produk UKM. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 430-436. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.2983>
9. Wijaya, N., Irsyad, H., & Taqwiym, A. (2022). Pelatihan Pemanfaatan Canva Dalam Mendesain Poster. *FORDICATE*, 1(2), 192-199. <https://doi.org/10.35957/fordicate.v1i2.2418>
10. Wulantyha, U., Warouw, D., & Tulung, L. (2015). Fungsi Promosi dalam Meningkatkan Daya Beli Gadget Samsung di Kota Manado. *Acta Diurna*, 4(5), 1-12.
11. Salsa Billa Zulmi Zettira1, Nur Asyysifa Febrianti1, Zhafira Atika Anggraini, Pelatihan Aplikasi Canva untuk Meningkatkan Kreativitas Desain Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*. <https://doi.org/10.37640/japd.v2i2.1524>.